

VOLUME-2

ISSUE № 3 2024

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

ISSN: 2181-4279

RESEARCH
ACADEMY

3/2024

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:
LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
3/2024

**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:
D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:
S.T.Turgunov

Associate Editors:
M.Y.Sulaymonov
B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

Turgunov Sobiikhan Tashpolatovich

Editor-in-Chief

Rector of Namangan State University, doctor of pedagogical sciences, professor

Sulaymanov Mominjon Yusubjonovich
Deputy editor-in-chief
Namangan State University associate
professor, candidate of philological sci-
ences

Urinov Baxrom Jamoliddinovich
Deputy editor-in-chief
Senior teacher of Namangan State
University

Editorial board

Askarova Ogilkhan Mamashakirovna
Chairman of the editorial board
Professor of Namangan State University,
Doctor of Pedagogical Sciences

Boyboboyev Baxodir Gulamovich
Deputy Chairman of the Editorial Board
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

**Kadirkhanov Murodkhan
Rashidkhanovich**
Namangan State Pedagogical Institute
vice-rector for educational affairs, candi-
date of chemical sciences, associate
professor

Honkeldiyev Sher Hakimovich
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Hasanjon Rozibobo Shomurodzoda
Professor of International University of
Foreign Languages of Tajikistan named
after Sofim Ulugzoda (Tajikistan)

Larisa Nikolaevna Lazutkina
Ryazan State University Vice-Rector for
Educational Affairs, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor (Russia)

Tojiboyev Soyib Samijonovich
Professor of Uzbekistan State University of
Physical Education and Sports, Doctor of
Pedagogical Sciences

**Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadja-
novna**
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Akramov Abdumalik Abdumutalovich
Deputy of the Legislative Chamber of the
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Pedagogy, Professor

Baltabayeva Aida Tinaybekovna
Professor of Kyrgyz-Uzbek International
University named after B. Sidikov, doc-
tor of philosophy (Kyrgyzstan)

Ibragimova Gulsanam Nematovna
Tashkent State Pedagogical University
named after Nizomi, professor, doctor of
pedagogical sciences

Erkabayeva Nigora Shermatovna
Associate Professor of Kokan State
Pedagogical Institute, Doctor of Peda-
gogical Sciences

Artikova Muhaiyokhan Botiralievna
Professor of Andijan State Pedagogical
Institute, Doctor of Pedagogical Sciences

Zamilova Rimma Ramilevna
Professor of Namangan State Universi-
ty, doctor of philosophy

Panjiyev Kurbanniyoz Berdievich
Professor of Tashkent State Pedagogical
University named after Nizami, Doctor of
Pedagogical Sciences

Abdullayev Abduvali
Professor of Fergana State University,
Candidate of Pedagogical Sciences

Ulukhujayev Narzullokhan Ziyovadinovich
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

Tokhtaboev Nizomjon Tursunaliyevich
Director of the Fergana branch of
Uzbekistan State University of Physical
Education and Sports, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor

Shukurov Kamoliddin Elbobo ugli
Associate Professor of Tashkent University
of Information Technologies, Doctor of
Philosophy in Technical Sciences (PhD)

Akmalova Dildora Tokhirova
Associate Professor of Namangan
State University, Doctor of Philosophy
in Pedagogical Sciences (PhD)

Tashnazarov Djasur Yuldashevich
Associate Professor of the Institute of
Physical Education and Sports Scientific
Research, Doctor of Philosophy in Peda-
gogical Sciences (PhD)

Mirjamolov Mehriddin Xayriddinovich

Jismoniy tarbiya va Sport pedagogikasi instituti direktori,
pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
E-mail: mekhriddin.mirjamolov16@mail.ru

PARA SPORT BILAN SHUG'ULLANUVCHI BIR QO'L VA BIR OYOQ NOZOLOGIYASIDA KINEMATIK HARAKAT FAOLIYATI

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11762525>

Annotatsiya. Mazkur ilmiy tadqiqot ishida natijalarning amaliy ahamiyati, para sportning siklik sport turlari bilan bilan shug'ullanuvchi sportchilarning hozirgi jismoniy holatlari hamda jismoniy imkoniyatlari tahlil qilinib. Musobaqalarga tayyorgarlik bosqichida sportchilarning mushaklar guruhlardagi o'zgarishlar o'rganilib, mushak guruhlari holatiga mos mashqlar majmuasi berilib, ulardagi o'zgarishlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Para sport, jismoniy mashq, muskul, sakrash, kuch, harakat.

Kirish. Ilmiy tadqiqot mavzusining dolzarbligi Dunyoning ko'pgina mamlakatlari-da sog'lom avlodni tarbiyalash, jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish hamda mamlakat aholisi salomatligini yaxshilash masalalari ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lib qolmoqda. Yurtimizda olib borilayotgan islohotlar bugungi kunda erishilyotgan yutuq va kamchiliklarimizga e'tibor qaratish, ulkan taraqqiyotlar tomon olg'a qadamlar tashlashni taqozo etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti yurtboshimiz Sh.M.Mirziyoyevning 2020 yil 24 yanvardagi "O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5924-son farmonlari, 2021 yil 18 maydagi "Paralimpiya harakatini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5114-sonli qarori asosida O'zbekiston Milliy Paralimpiya qo'mitasini tashkil etish tizimini tubdan isloh qilishga misli ko'rilmagan e'tibor qaratilyotganidan dalolat beradi. Imkoniyati cheklangan, eshitishida nuqsoni bor shaxslarning sport maktablarida shug'ullanishlari, ularni sportga jalb qilish, sog'lom turmush tarzini joriy qilish oldimizga qoyilgan vazifalardan biridir.

Adaptiv jismoniy tarbiya vositalari shunday ta'sirga egaki, ular to'g'ri qo'llanilgan sharoitlardagina sog'lomlashtiruvchi samarasini ko'rsatadi. Adaptiv jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini shaxsning harakatlanish im-

koniyatlarini mukammal o'rganmasdan turib olib borish nafaqat sport natijasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, balki sportchining kundalik harakat faoliyatini ham yomonlashishga olib keladi. Shu munosabat bilan shug'ullanuvchilarning harakatlanish imkoniyatini, yoshini, jismoniy tayyorgarligini va biologik xususiyatlarini hisobga olish muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotning maqsadi. Parasport turlari bo'yicha shug'ullanuvchilarning siklik sport turlarida harakatlanish imkoniyati va tayyorgarlik holatini aniqlash.

Tadqiqotning vazifalari. Innovatsion texnologiyalar yordamida harakatlarning samaradorligini aniqlash uchun dasturlashtirilgan tayyorgarlikning asosiy ko'rsatkichlarini belgilab beruvchi maxsus modul ishlab chiqish.

Para sport bilan shug'ullanuvchi sportchilarning jismoniy imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda maxsus mashqlar majmuasini ishlab chiqish va uni amaliyotga tadbir etish.

Para sport bilan shug'ullanuvchi sportchilarning bir qo'l va bir oyoq nozologiyasida kinematik harakat faoliyatini tahlil qilish orqali sport natijalarini yaxshilash.

Tadqiqot natijalari va uning muhokamasi. Dunyoning jadal rivojlanish vaqtida jismoniy tarbiya va sport (adaptiv jismoniy tarbiya va sport) yo'nalishlarida imkoniyati cheklangan shaxslarning 3 yo'nalishi mavjud: Surdlimpiya, Paralimpiya va Maxsusolimpi-

ya. Ushbu tuzilma Xalqaro Olimpiya tizimida Xalqaro Paralimpiya qo'mitasi (IPC), Xalqaro Maxsus olimpiada tashkiloti, Eshitishida nuqsoni borlar uchun xalqaro sport qo'mitasi (ICSD) tomonidan keng imkoniyatlar yaratilgan. Eshitishida nuqsoni bor shaxslarning eng nufuzli sport musobaqasi bu Surdlimpiya o'yinlari hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 18 maydagi "Paralimpiya harakatini rivojlantirishga doir qo'shimcha choratadbirlar to'g'risida"gi PQ-5114-sonli qarori aynan shu soha vakillarida Respublikamizda berilyotgan e'tiborni bilishimiz mumkin. [3, 4]

Biz tomonimizdan parasport turlari bo'yicha shug'ullanuvchilarning siklik sport turlarida harakatlanish imkoniyati va tayyorgarlik holati tekshirildi. Ko'pgina jismoniy mashqlarni bajarishda gavda holati va uning qismlarining bir-biriga bo'lgan nisbatini o'zgarish imkoniyatlari o'rganildi. Ma'lum bir anotomik-fiziologik samaraga erishish uchun ish bajarishdagi dastlabki holatning ahamiyati juda muhimdir. Biz tomonimizdan innovatsion texnologiyalar yordamida harakatlarning samaradorligini aniqlash uchun dasturlashtirilgan tayyorgarlikning asosiy ko'rsatkichlarini belgilab beruvchi laboratoriya sharoitida tadqiqotlar olib borildi.

Jismoniy mashqlarni bajarishda sportchi gavdasining og'irlik kuchi, tayanch reaksiyalari kuchi, tashqi muhit bilan bog'liq qarshilik kuchlarini yengib o'tish

ko'rsatkichlari tashkil qiladi. Insonning istalgan bir harakat faoliyatining muskulning tortuvchi kuchini boshqa tashqi va ichki kuchlar bilan birgalashib sarf qilinishi deb qarash mumkin. Amaliy ishda harakatning bir necha ko'rsatkichlarini kompleks ravishda aks ettiruvchi umumlashtiruvchi sifat tavsiflari keng qo'llaniladi. Ularni quyidagi guruhlariga bo'lish mumkin:

to'g'ri harakatlar - bu yo'nalish, amplitudasi, tezligi va boshqa tavsiflariga ko'ra harakat vazifasiga hamda uni hal qilish shartlariga mos keladigan harakatlardir;

noto'g'ri harakatlar - bu qisman bo'lsada harakat vazifalariga mos kelmaydigan harakatlardir;

foydali harakatlar - maqsadga erishish uchun eng zarur bo'lgan harakatlar;

foydasiz harakatlar - muskulning ortiqcha keraksiz zo'r berishi bilan bajariladigan harakatlardir;

keskin harakatlar - kuchi va tezligi ortib borishi bilan izohlanadi;

sust harakatlar - keskin harakatlarga qarama-qarshi harakatlar bilan belgilanadi.

Tadqiq qilinayotgan sportchi yengil atletikaning yugurish turi bilan shug'ullanadi va yetti yillik sport stajiga ega. Ushbu tadqiqot orqali siklik sport turi bilan shug'ullanuvchilarni atsiklik harakat imkoniyatlari o'rganildi. Har bir atsiklik harakatda ularning butun aktdagi funksiyalariga muvofiq ravishda uchta fazani: harakatni bajarishga tayyorgarlik ko'rish, asosiy harakatni talab etilgan amplitudada bajarish va

yakunlovchi fazalarni aniq belgilab qo'yish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu uch fazaning hammasi o'zaro bog'langan bo'lib, birga bajariladi va hamisha bir-birini taqozo qiladi.

Miya falajida turli shkastlanishi bo'lgan shaxslarda portlovchi kuch qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniyati murakkab bo'lishi bilan birgalikda, siklik sport turlarida ushbu qobiliyatni rivojlanganlik darajasi alohida ahamiyat kasb etadi. Cho'kkalab o'tirgan holda yuqoriga sakrash testida oyoqning reaktiv kuchi aniqlandi. Reaktiv kuchlar – tezlangan harakat jarayonida gavda zvenolarining bir-biriga munosabati vaqtida aks etuvchi kuchlar hisoblanadi. Shuning uchun ham muayyan bir harakatni bajaranda gavda qismlarining o'zaro mutonosibligini aniqlab borish sportchining natijalarini yaxshilash uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Ushbu testda eng yaxshi vertikal sakrashni amalga oshirish imkonini beruvchi oyoq mushak tonusining optimal balandligi kinematikasi o'rganildi. 900 ga o'tirgan holda iloji boricha yuqoriga sakrash testi qo'llanildi. Siklik sport turlarida ushbu ko'rsatkichlar bir oyoq va bir qo'lda harakatlanish imkoniyati tekshiriluvchi sportchida 8.9 smdan 11.3 smgacha natijalar qayd qilindi. Tayyorgarlik bosqichining 3 oyidagi ushbu natija o'sish dinamikasi mavjudligini lekin shu bilan birgalikda yuqori o'sish sur'atini ko'rsatmaganligi qayd qilish lozim.

Harakatlanish vaqtida gavda holatini o'zgarishi bilan dinamik tayanch reaksiya yo'nalishi va mazkur yo'nalish shartlari uchun qulay bo'lgan tezlantirish imkoniyatlari tayyorgarlikni turli vaqtlarida tekshirilib borildi. Ushbu ko'rsatkichlar birinchidan miya falajida turli shkastlanishi bo'lgan shaxslarni harakat imkoniyatlari to'g'risida aniq va tezkor ma'lumot olish imkoniyatini bersa boshqa tarafdin tayyorgarlik davridagi mashg'ulot yo'nalishi va mazmuniga tegishli o'zgartirishlar kiritish imkoniyatini beradi.

Harakat kinematikasining asosiy tavsiflaridan biri faoliyatni amalga oshirishga nisbatan tezlantirish va kuchlanish imkoniyatlari

bilan belgilanadi. Ushbu sportchining tezlantirish imkoniyati 18.7 m/s² dan 19.8 m/s² gacha bo'lgan ko'rsatkichlar qayd qilindi.

Ushbu kordinata orqali biz sportchilarimizni tayyorgarlik darajasini ko'p funksiyalar bo'yicha aniq ma'lumotlar asosida mashg'ulot yo'nalishidagi kamchiliklar va ularni bartaraf etish bo'yicha murabbiylarga yo'riqnoma sifatida ko'rsatib berdik.

Ikkinchi kordinata o'qi bo'yicha oyoq mushak kuchlanishi ushbu sportchida tayyorgarlik davrida 0.53 (kN) ga teng bo'ldi. Bosh miya yarim sharlarining bir qo'l va bir oyoq nozologiyasi bo'yicha ushbu ko'rsatilgan natija o'rta darajali ko'rsatkichlarga nisbatan biroz past ekanligini ko'rsatmoqda. Tadqiqotlar davomida ushbu nozologiyada oyoq mushak kuchining kuchlanish imkoniyatlari siklik sport turlarida asosan paravelosport va paraengil atletikaning uzunlikka sakrash turlarida yuqori natijalar qayd qilindi. Eng e'tiborli tomonlaridan biri ko'p sportchilarda eng yuqori natijalar asosan tayyorgarlikning 4-6-mezosikllariga to'g'ri kelmoqda. Asosiy musobaqa davrida esa ushbu ko'rsatkichlar tayyorgarlik davrida ko'rsatilgan natijalarga nisbatan 12-14%ga kamroq ekanligini ko'rsatmoqda. Albatta ushbu ko'rsatkichlar musobaqa natijasiga ta'sir o'tkazmasdan qolmaydi.

Ushbu maxsus mashqqa nisbatan quvvat bo'yicha ta'sir kuchlanishi 1.05(kN) ga teng bo'ldi. Ushbu ko'rsatkich bo'yicha ham eng yomon natijalar asosan musobaqa davriga to'g'ri kelmoqda. Bu ko'rsatkichlar oyoq mushak kuchlanishi asosiy musobaqalarga yaqin kuchli zo'riqish ta'sirida yuzaga kelmoqda. Ushbu natijalar bir qo'l va bir oyoq nozologiyasida birinchidan sportchiga nisbatan alohida mashg'ulot dasturiga turli o'zgartirishlar kiritishni talab qilsa, ikkinchi tarafdin kuch sifatini rivojlantirish uchun berilgan mashg'ulotlardan so'ng tiklash va muskulni bo'shashtirish mashg'ulotlarini tuzishda ayrim muammolar bor degan xulosa qilishimizga asos bo'lmoqda.

Maksimal konsentratik kuch ko'rsatkichi 1.62(kW)dan 1.73 (kW) ga teng bo'ldi. Bu

ko'rsatkich barcha sport turlarida juda katta ahamiyatga ega, xususan siklik sport turlarida ham asosiy musobaqalarda natijalar ko'p hollarda juda qisqa vaqtni talab qilib, sport texnikasiga yuqori bo'lgan sportchilarda g'alaba qozonish imkoniyati aynan shu ko'rsatkichni rivojlanganlik darajasi bilan bevosita bog'liq hisoblanadi. Maksimal konsentratik kuch ko'rsatkichi qanchalik yuqoriligiga qarab sportchini istiqbollarini belgilash mumkin. Kishi gavdasining harakatiga ta'sir qiladigan kuchlar ichki va tashqi ta'sir kuchlariga bo'linadi. Tayanch harakat apparatining passiv kuchlari muskullarning elastiklik kuchi va cho'ziluvchanligi bilan belgilansa, harakat apparatining aktiv kuchlari muskullarning tortishish kuchi bilan belgilanadi. Tayanch harakat apparatining miya falaji bilan bog'liq nozologiyalarda asosan muskullarning tortishish kuchi eng asosiy zvenolardan biri hisoblanadi.

Yuqoriga sakrashda o'rtacha tezlikdagi konsentrik kuch ko'rsatkichi 0.91dan 0.98 (m/s) ni tashkil qilmoqda. Bu shundan dalolat beradiki ushbu sportchi bilan murabbiylar oylik mashg'ulot sikliga tezkor-kuch mashg'ulotlariga ko'proq e'tibor berish kerakligini ko'rsatmoqda.

Yuqoriga sakrash tezligi ham 1.85dan 1.96 (m/s) natijani ko'rsatdi. Ushbu ko'rsatkichlarni taxlil qilishda albatta sportchining haftalik mikrosikl vazifalaridan kelib chiqqan holda yondoshish to'g'ri bo'ladi. Chunki asosan oyoq mushak kuchi uchun ishlab chiqilgan mashg'ulotlardan so'ng sakrash tezligi nisbatan pastroq natijani ko'rsatdi. Sportchining kinematik imkoniyatlari tahlil qilinganda albatta uning mashg'ulotlarda bajarilayotgan yuklamaning yo'nalishi va ish bajarish rejimi inobatga olish zarur. Shuningdek sportchining dinamik tavsiflarini taxlil qilishda reaktiv kuchlar muhim ahamiyat kasb etadi. Reaktiv kuchlar tezlashgan harakat jarayonida gavda zvenolarining bir-biriga munosabati vaqtidagi kuchlar tushiniladi.

Ushbu sportchida vertikal uchish tezligi ham kinematik imkoniyatlari bo'yicha

1.85dan 1.92 (m/s) natijani ko'rsatdi. Amaldagi harakatning kuch tavsiflari uchun harakat kuchlari degan umumlashtirilgan tushinchadan foydalaniladi. Inson harakatlarining sifat xususiyatlari shunchaki xilma-xilki ularni shartli ravishda prujinasimon, portlashsimon, yarim kuch bilan va bo'shashgan holatda bajariladigan harakatlarga bo'lish mumkin. Biz tomonimizdan aynan tezkor-kuchni talab qiladigan portlovchi kuch qobiliyatlari taxlil qilindi.

Xulosa. Biz ushbu tadqiqotlarni nafaqat asosiy musobaqalarga tayyorgarlik va musobaqa sharoitida o'rganishni amalga oshirildi balki asosiy muammolarimizdan biri sifatida o'tish davrining turli bosqichlarida mushaklarni ishlash tartibi va harakat sifatlarini o'z faolligini saqlab qolish imkoniyatini ham tahlil qilib borildi. Olingan natijalar asosida sportchilarning oyoq va qo'l mushaklaridagi o'zgarishlar dinamikasi tahlil qilib borildi. Ushbu natijalar asosida sportchini musobaqalarga tayyorgarlik davrida mashg'ulot jarayonlariga o'zgartirishlar kiritildi. Tadqiqot davomida sportchining individual xususiyatlari va jismoniy imkoniyatlarini tahlil qilib sportchi mushak guruhlari uchun maxsus mashqlarining samaradorligi sinovdan o'tkazildi. Ushbu natijalar tayyorgarlik davridagi sportchining holatini ko'rsatib beribgina qolmasdan o'tish davridagi tanlangan mashg'ulotning qay darajada maqsadga muvofiqligini ham ko'rsatib berdi. Tadqiqotlar natijasi bo'yicha siklik sport turlarini ichida yengil atletikaning yugurish turida o'tish davrida ham sportchilar boshqa sport turlariga nisbatan portlovchi kuch qobiliyatini o'rtacha ko'rsatkichini saqlab qolganligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-yanvardagi "O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish choratadbirlari to'g'risida"gi PF-5924-son Farmoni

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2021-yil 18-maydagi "Paralimpiya harakatini

rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5114-sonli Qarori

3. Юнусова Ю.М. Теория и методика физической культуры / Учебник, - Ташкент: 2007. - 444 с.

4. Светличная Н.К. Адаптивная физическая культура и спорт: учебник. - Т.: «O'zkitob savdo nashriyot matbaa ijodiy uy»), 2021. - 232 с.

5. Safarova D.D. Seydalieva L.D. Sultonova Y.M. Yoshga oid fiziologiya darslik Toshkent-2018. 23-24-b.

6. Платонов В.Н. Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и ее практическое применение / В.Н.Платонов. - Киев: Олимпийская литература, 2013- С.14-18.

7. Mirjamolov M.X. Adaptiv jismoniy tarbiya va sport: o'quv qo'llanma - Toshkent: O'zkitobsavdonashriyoti, 2020.- 18 b.

8. Матхаликов И.И. Исследование воздействия скоростно-силовых нагрузок на общую и специальную физическую подготовленность юных гандболистов // Фан спорта журналы, 2010. - №1. - С. 12-14.

9. Xamidjanov A. Sport kurashi turlariga saralash va erta yo 'naltirishda yakkakurash elementlariga ega harakatli o 'yinlardan foydalanish metodlari //Farg'ona davlat universiteti. - 2024. - №. 1. - С. 19-19.

10. Собирова Л. Б. Эффективность использования специальных упражнений в профилактике нарушений роста у младших школьников //Academic research in educational sciences. - 2021. - Т. 2. - №. 5. - С. 834-840.

11. Давлатова Л. Т. Болалар церебрал фалажида жисмоний тайёргарликни машғулот жараёнида ва илмий назарий соҳада ривожлантириш //Academic research in educational sciences. - 2021. - Т. 2. - №. Special Issue 1. - С. 101-108.

12. Хамиджонов А. У. Ў. Спорт кураш тurlарига саралаш ва эрта йуналтиришнинг илмий-амалий асослари // Research Focus. - 2023. - Т. 2. - №. 9. - С. 93-98.

13. Hamidjonov A. et al. Sport o 'yinlariga sportchilarni saralash va yo 'naltirish istiqbolari //Scientific-theoretical journal of International education research. - 2023. - Т. 1. - №. 4. - С. 102-107.

14. Hamidjonov A. et al. Sport ta'lim muassasalarida sport turlarini rivojlanish monitoringini joriy qilish samaradorligi // Scientific-theoretical journal of International education research. - 2024. - Т. 2. - №. 1. - С. 47-50.